

TA'LIM SIFATINI TAHLIL QILISHDA SO'ROVNOMALARNING AHAMIYATI

Abdurashid Abdulkakimovich Darvishxo'jayev

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti Ta'lim xizmatlari markazi direktori,
mustaqil izlanuvchi,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15645359>

Annotatsiya. Maqolada monitoring jarayonini tashkil etishda so'rovnomalarning muhim ahamiyatga ega ekanligi TIMSS 2023 taqdim etgan ma'lumotlarni tahlil qilish misolida tushuntirilgan. O'zbekiston o'quvchilarining ta'limdagi yutuqlarga maktab muhitidagi ayrim omillarning ta'sir darajasi baholangan.

Kalit so'zlar: monitoring, TIMSS 2023, so'rovnomalar, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillar.

Аннотация. В статье на примере анализа данных TIMSS 2023 поясняется значение анкетирования в организации процесса мониторинга. Оценено влияние отдельных факторов школьной среды на образовательные достижения узбекских школьников.

Ключевые слова: мониторинг, TIMSS 2023, анкетирование, факторы, влияющие на качество образования.

Abstract. The article explains the importance of questionnaires in organizing the monitoring process using the example of TIMSS 2023 data analysis. The influence of individual factors of the school environment on the educational achievements of Uzbek schoolchildren is assessed.

Keywords: monitoring, TIMSS 2023, questionnaires, factors affecting the quality of education.

Ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan tez rivojlanib borayotgan jamiyatda ta'lim tizimini doimiy modernizatsiyalashga ehtiyoj seziladi. Amalga oshirilayotgan o'zgarishlarning samaradorligi esa ko'p jihatdan ta'lim siyosati natijasi haqida ayni paytdagi ma'lumotlarning yetarliligi va ishonchligiga ko'p jihatdan bog'liq. Bunda nafaqat ta'lim sifati, balki, unga ta'sir etuvchi omillar va bu omillarning ta'sir darajasi kabi ma'lumotlar ham juda muhim hisoblanadi. Bunday ma'lumotlarning aksariyati milliy monitoring jarayonida qo'lga kiritiladi.

Ta'lim tizimidagi monitoring ta'limning holatini, ta'lim natijalarining o'zgarishi sur'atlarini, ta'lim faoliyatini amalga oshirish uchun yaratilgan shart-sharoitlarni o'rganish va kuzatishni, shuningdek ta'lim oluvchilarning kontingenti to'g'risidagi ma'lumotlarni va boshqaruv qarorlari qabul qilinishini tahlil etishni o'z ichiga oladi [1].

Milliy monitoring jarayonini to'g'ri tashkil etish esa, bir muncha murakkab jarayon hisoblanadi. Bunda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish, natijadorligini kuzatish, baho berish orqali milliy monitoring jarayonini takomillashtirish mumkin.

Ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillar monitoring jarayonida o'quvchilarga, o'qituvchilarga, maktab rahbarlariga va ota-onalarga beriladigan so'rovnomalar orqali ham aniqlanadi. Bunda so'rovnomalar natijalari va o'quvchilar o'zlashtirishi o'zaro taqqoslanadi.

Ta'lim sifatini baholashga qaratilgan xalqaro tadqiqotlarning asosiy maqsadi ham yuqorida qayd etilgan omillarni aniqlashga qaratilgan. O'zbekiston ham PIRLS 2021, PISA 2022

va TIMSS 2023 xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etdi va bunday ma'lumotlarga ega bo'ldi. Xalqaro tadqiqotlar taqdim etgan ma'lumotlarni tahlil qilish ta'lim sohasidagi islohotlar uchun juda muhim.

Masalan, TIMSS 2023 taqdim etgan ma'lumotlardan foydalanib, maktabdagi muhitning o'quvchilarning o'zlashtirishiga ko'rsatadigan ta'sirini tahlil qilsak.

O'quvchilar so'rovnomasi TIMSS 2023 da ishtirok etadigan barcha to'rtinchi va sakkizinchi sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlarni o'zlashtirishini baholash jarayonidan so'ng ular tomonidan to'ldiriladi. Ushbu so'rovnoma o'quvchilarning uy sharoitlari, masalan, o'rganish uchun manbalarning mavjudligi, shuningdek o'quvchilarning maktabdagi tajribalari (masalan, maktabga tegishlilik hissi, bulling) va matematika va tabiiy fanlarga bo'lgan munosabati haqidagi ma'lumot to'playdi [2].

TIMSS 2023 o'quvchilar so'rovnomasida ikkita savollar to'plami orqali maktab muhitining ta'lim sifatiga ta'siri tadqiq etilgan.

4- va 8-sinflar o'quvchilariga berilgan birinchi savollar to'plamida “Maktabingiz haqida qanday fikrdasiz? Ushbu fikrlarga qanchalik qo'shilishingizni ayting” deyilgan [3].

Ushbu savollar to'plamida 4-sinflarga 7 ta, 8-sinflarga esa 8 ta savollar berilgan. Savollar o'quvchiga maktabining yoqishi, o'quvchi maktabda o'zini xavfsiz his qilishi, o'qituvchilarning o'quvchilarga g'amxo'rliqi kabi kontekstlarni qamrab olgan (*qarang:* [3]). Bunda o'quvchilardan har bir savol uchun quyidagi javob variantlaridan birini tanlashlari so'ralgan:

- 1) to'liq qo'shilaman;
- 2) qisman qo'shilaman;
- 3) qisman qarshiman;
- 4) to'liq qarshiman [3].

Ushbu savollar to'plamiga javob bergan o'quvchilar olgan ballariga ko'ra “Maktabga mansublik hissi shkalasi” bo'yicha uchta (yuqori mansublik hissi, o'rtacha mansublik hissi, qisman mansublik hissi) toifaga ajratiladilar (toifalar nomlarini bundan keyin qisqacha “yuqori”, “o'rta” va “qisman” deb olamiz). Bunda yettita savollarning kamida to'rttasiga “to'liq qo'shilaman”, qolganiga “qisman qo'shilaman” deb javob bergan o'quvchilar shkala bo'yicha “yuqori” toifasiga, kamida to'rttasiga “to'liq qarshiman”, qolganiga “qisman qarshiman” deb javob bergan o'quvchilar shkala bo'yicha “qisman” toifasiga, bu toifalarga tushmaydigan boshqa javoblar variantlarini tanlagan o'quvchilar esa “o'rta” toifasiga tegishli deb ajratib olinadilar [4].

Tadqiqot taqdim etgan natijalar asosida ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omil deb hisoblanayotgan “Maktabga mansublik hissi”ning o'quvchi o'zlashtirishiga ta'sir darajasi tadqiq etilgan. Ya'ni, ushbu shkala bo'yicha toifalangan o'quvchilarning o'zlashtirish o'rtacha ballari o'zaro solishtirilgan. O'zbekiston vakili sifatida ishtirok etgan o'quvchilarning natijalari quyidagicha:

TIMSS 2023 tadqiqotida “Maktabga mansublik hissi shkalasi” bo'yicha 4-sinf o'quvchilarining natijalari

1-jadval

1	Shkala bo'yicha qisqacha toifa nomi	Yuqori	O'rta	Qisman
2	Toifaga mansub o'quvchilar foizi	73	21	5
3	O'quvchilarning matematika fanidan o'rtacha bali	454	433	406
4	O'quvchilarning tabiiy fanlardan o'rtacha bali	423	401	366

TIMSS 2023 tadqiqotida “Maktabga mansublik hissi shkalasi” bo‘yicha 8-sinf o‘quvchilarining natijalari

2-jadval

1	Shkala bo‘yicha qisqacha toifa nomi	Yuqori	O‘rta	Qisman
2	Toifaga mansub o‘quvchilar foizi	72	24	4
3	O‘quvchilarning matematika fanidan o‘rtacha bali	428	414	417
4	O‘quvchilarning tabiiy fanlardan o‘rtacha bali	401	394	407

Jadvaldagi ma’lumotlarni yanada tushunarli bo‘lishi uchun diagramma ko‘rinishida ifodalaymiz (1- va 2-diagrammalar).

1-diagrammadan ko‘rinib turibdiki, tadqiqot natijalariga ko‘ra, boshlang‘ich sinflarda o‘quvchiga maktab qanchalik manzur bo‘lsa, u o‘zini maktabda qanchalik xavfsiz his etsa, o‘qituvchilarning g‘amxo‘rligini qanchalik ko‘p his etsa, uning o‘zlashtirishi shunchalik yaxshi bo‘lgan. Boshqacha aytganda maktabda o‘zini noqulay his etish o‘quvchining o‘zlashtirishiga salbiy ta‘sir etgan.

2-diagrammada esa bir oz boshqacharoq manzarani ko‘rishimiz mumkin. “Maktabga mansublik hissi” 8-sinf o‘quvchilarining o‘zlashtirishiga u qadar kuchli ta‘sir etmagan. Buni, balki 4-sinf o‘quvchilariga qaraganda 8-sinf o‘quvchilarning tashqi ta‘sirlarga ko‘proq qarshi tura olishi yoki boshqa ta‘sir etuvchi omillarning ko‘pligi bilan izohlash mumkindir. Lekin, aniq xulosalar chiqarish uchun qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazish talab etiladi.

Tadqiqot taqdim etgan ushbu ma'lumotlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilariga maktabga mansublik hissini kuchaytirish orqali ham ularning fanlarni o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir etish mumkin.

Demak, milliy monitoring jarayonini tashkil etishda so'rovnomalardan unumli foydalanish zarur. So'rovnoma natijalari va o'quvchilar o'zlashtirishini o'zaro taqqoslash, tahlil qilish orqali ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillar va ularning ta'sir darajasiga baho berish mumkin. Bu esa islohotlarni to'g'ri rejalashtirishda muhim indikator hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi qonuni. O'RQ-637-son, 42-modda, birinchi xatboshi. 2020-yil 23-sentyabr. // O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/-5013007>.
2. Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, and Matthias von Davier, Editors. TIMSS 2023 Assessment Frameworks. // Publishers: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education and Human Development, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). 2021. 47 p.
3. IEA's Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS 2023 Copyright © 2024 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). Publisher: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education and Human Development, Boston College.
4. von Davier, M., Kennedy, A., Reynolds, K., Fishbein, B., Khorramdel, L., Aldrich, C., Bookbinder, A., Bezirhan, U., & Yin, L. (2024). TIMSS 2023 International Results in Mathematics and Science. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. <https://doi.org/10.6017/lse.tpisc.timss.rs6460>